

Talleres de preparación a los docentes para el desarrollo de habilidades socioemocionales en adolescentes

Preparation workshops secondary school teachers for development of social-emotional skills in adolescents

María Magdalena Justiz-Guerra*

✉ mjustizguerra@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0001-9207-0556>

Tahily Planas-Rodríguez**

✉ tahily.planas@reduc.edu.cu

 <https://orcid.org/0009-0008-4240-3453>

Ana Santiaga Justiz-Guerra*

✉ ana.justiz@reduc.edu.cu

 <https://orcid.org/0000.0001-7616-5387>

*Universidad de Camagüey, Cuba.

**Centro Universitario, Minas, Camagüey.

Resumen

El desarrollo de las habilidades socioemocionales resulta de gran importancia para el éxito del proceso docente educativo, aunque no siempre su tratamiento se realiza con la misma intención que el de las habilidades intelectuales o cognitivas. En esa dirección resulta trascendente la preparación del maestro y se inserta el trabajo que se ofrece, cuyo objetivo se encamina a proponer talleres metodológicos de preparación a los docentes en función del desarrollo de la empatía y las relaciones interpersonales de particular importancia en el período de la adolescencia. Se utilizaron los métodos histórico-lógico y analítico-sintético, estudio documental, observación, entrevistas y encuestas. En los docentes de Secundaria Básica seleccionados para la experiencia se producen cambios en los aspectos cognitivos y procedimentales en función de la implementación de buenas prácticas para el desarrollo de las habilidades descritas.

Palabras clave: talleres metodológicos, habilidades socioemocionales, empatía, relaciones interpersonales

Abstract

The socioemotional skills in educational achievement is beginning to be recognized in a potential way in the educational field, by identifying its benefit in the personal and social development of individuals. In this direction, the preparation of teachers for the development of these skills in adolescents is very important. The work aims to propose methodological workshops for teachers based on the development of interpersonal relationships and empathy. Research methods are used, which provide theoretical and practical support to the proposal of methodological workshops. Observations on educational activities and knowledge checks in them corroborate that, both cognitively and procedurally, practices are enriched in terms of the ways used to promote the development of the skills chosen in adolescents.

Keywords: methodological workshops, socioemotional skills, empathy, interpersonal relationships

Introducción

La política educacional cubana desde el triunfo revolucionario ha tenido en cuenta la formación de las nuevas generaciones de manera integral y ha puesto especial empeño en desarrollar todas las capacidades del individuo, de fomentar en él elevados sentimientos, emociones y gustos estéticos, de convertir los principios ideo-políticos y morales comunistas en convicciones personales y hábitos de conducta.

Un ejemplo muy bien definido de la calidad de la educación en la nación cubana han sido los resultados satisfactorios obtenidos en el LLECE que como se conoce para los siguientes quince años (ERCE 2019, 2023, 2028) se tiene prevista la incorporación de innovaciones en la evaluación de logros del aprendizaje, con indagaciones en torno al desarrollo de habilidades no cognoscitivas.

Se impone la necesidad de transformar el modo de dirigir los procesos educativos y particularmente lo relacionado con el trabajo científico metodológico el que debe ser conducido por los directivos y los especialistas de las diferentes áreas y departamentos docentes. En tal sentido, la labor del psicopedagogo tiene un rol fundamental, a partir del cumplimiento de sus funciones de orientación y asesoría, que favorecen la dirección efectiva del proceso

pedagógico.

En el presente trabajo se aborda, contando con la adecuada intervención del psicopedagogo de la escuela, el tratamiento de las habilidades socioemocionales de los adolescentes. De esta forma se cumplen los propósitos del Ministerio de Educación y en especial, lo establecido en la agenda 2030 acerca de los objetivos de Desarrollo Sostenible, con énfasis en el tres sobre la salud y el bienestar y el cuatro en relación con el derecho a una educación de calidad.

Cuando se habla de habilidades psicosociales se hace referencia a una serie de destrezas que las personas pueden desarrollar y fortalecer en las relaciones y los comportamientos en cuatro ámbitos: para consigo misma, con la familia, con los compañeros de estudio o trabajo y con los demás, incluido el entorno.

La OMS propone 10 habilidades necesarias para enfrentar la vida, a saber: Autoconocimiento, Empatía, Comunicación asertiva, Relaciones interpersonales, Toma de decisiones, Solución de problemas y conflictos, Pensamiento creativo, Pensamiento crítico, Manejo de emociones y sentimientos y Manejo de tensiones y estrés.

Con respecto al tema de las habilidades para la vida y la educación emocional, son diversos los estudios, entre ellos los de González, Peñalver y Bresó (2011) acerca de la inteligencia emocional y su práctica educativa con alumnos de 1º grado; Peñalva, López, Goñi y Barrientos (2017) sobre las habilidades emocionales y la profesionalización docente para la educación inclusiva en la sociedad en red. Caurín, Morales y Vinat (2018) aplican un programa basado en la empatía, la educación emocional y la resolución de conflictos y Cedeño y Miranda (2022) asumen el papel de la educación emocional en relación con el aprendizaje significativo.

En otros estudios Pérez (2020) propone talleres para desarrollar habilidades socioemocionales, Guerra (2021) trata al autoconcepto como habilidad socioemocional en adolescentes de Secundaria Básica y Gómez (2022) se refiere a la posibilidad de desarrollar la empatía desde la labor del psicopedagogo con enfoque inclusivo. No obstante, lo expresado se considera que aún no se aborda, con suficiencia, el tratamiento a las habilidades socioemocionales, desde la preparación de los docentes y en especial, desde la labor del psicopedagogo.

En la institución educativa Carlos Marx del municipio Minas, se detectaron insuficiencias tales

como: los docentes no poseen una adecuada preparación teórico-metodológica para desarrollar las habilidades socioemocionales en los adolescentes; no se aprovechan las potencialidades que tienen los contenidos de las asignaturas para la formación y desarrollo de las habilidades socioemocionales y no se cuenta con un diagnóstico acertado de los alumnos, con respecto al desarrollo de las habilidades socioemocionales. El objetivo del trabajo estuvo encaminado a elaborar talleres metodológicos de preparación a los docentes para el desarrollo de las habilidades socioemocionales en adolescentes de Secundaria Básica.

Entre los métodos de investigación empleados se encuentran el Histórico-lógico y Analítico-sintético que permitieron la sistematización de los presupuestos teóricos y metodológicos que sustentan la preparación de los docentes para el desarrollo de las habilidades socioemocionales en los adolescentes de la Secundaria Básica. Además, el estudio documental, la observación a actividades docentes y del claustro, entrevista y encuestas para la confección del marco teórico referencial de la investigación y para constatar la presencia de acciones que les den salida a las habilidades socioemocionales. La factibilidad del resultado científico se corrobora a partir de implementación parcial del resultado en la práctica educativa.

La muestra, seleccionada de forma intencional, está constituida por 16 docentes, que representan el 64 % del total, por presentar dificultades teórico metodológicas para desarrollar las habilidades socioemocionales en los adolescentes.

Desarrollo

Fundamentos teóricos metodológicos de la preparación a los docentes para el desarrollo de las habilidades socioemocionales en los adolescentes de Secundaria Básica

Para la preparación de los docentes, una de las vías más efectivas es el trabajo metodológico, pues favorece el crecimiento cognitivo, práctico y didáctico. El trabajo metodológico es una vía para elevar la calidad del proceso pedagógico y son actividades sistemáticas, creadoras, intelectuales para la preparación de docentes a fin de garantizar el cumplimiento de las principales direcciones educacionales.

Esta tarea se facilita a través del desempeño del licenciado en Pedagogía-Psicología, en particular, desde la asesoría a directivos y docentes que constituye una de sus funciones principales (Leyva, 2014).

El trabajo metodológico posee variadas vías de materialización a saber, Reunión metodológica, Clase metodológica, Clase abierta, Taller metodológico, Clase de comprobación, Visita de ayuda metodológica, etc. Por su carácter interactivo y creador se destaca el taller metodológico.

Según la Resolución no. 200/2014, capítulo V, artículo no.52 el Taller Metodológico es:

[...] la actividad que se realiza en cualquier nivel de dirección con los docentes, funcionarios y cuadros y en el cual, de manera cooperada, se elaboran estrategias, alternativas didácticas, se discuten propuestas para el tratamiento de los contenidos, los métodos y se arriban a conclusiones generalizadas. (p. 15).

Se asume la definición que expone la Resolución 47 de 2022 del MES. "El taller científico-metodológico tiene como objetivo debatir acerca de una problemática relacionada con una investigación pedagógica en curso y sobre la cual los profesores presentan experiencias relacionadas con esta". p.50

En relación con el desarrollo de las habilidades socioemocionales, debe partirse de que reciben una consideración particular en el siglo XXI y son reconocidas de manera potencial en el ámbito educativo, al identificar su beneficio en el desarrollo personal y social de los individuos, por lo tanto, educar emocionalmente promoverá un adecuado aprendizaje, porque se asocia el aprendizaje con las experiencias positivas.

Para Saarni, 1997, citado por Bisquerra y Pérez, 2007, las habilidades socioemocionales:

Corresponden a la conciencia del propio estado emocional, la capacidad de discernir las habilidades de los demás, la posibilidad de utilizar el vocabulario emocional y términos expresivos habitualmente disponibles en una cultura; es decir, la habilidad de aprender a gobernar adecuadamente sus sentimientos y a interpretar correctamente los sentimientos de los demás. Las habilidades socioemocionales entonces involucran la capacidad de afrontar emociones negativas mediante la utilización de estrategias de autocontrol y la capacidad de autoeficacia emocional. (p.15)

De ello, se puede comprender que las habilidades socioemocionales son, en esencia, herramientas para la vida e incluyen aspectos como: autocontrol emocional, entusiasmo, perseverancia,

capacidad de auto motivarse, relaciones interpersonales, recibir y comprender los sentimientos de los demás, expresión emocional, autoconocimiento, sociabilidad, empatía, arte de escuchar, resolver conflictos, colaborar con los demás, control de los impulsos, diferir las gratificaciones, autorregular nuestros estados de ánimo, manejo de ansiedad y optimismo entre otros.

Machuca (2021) expresa ideas fundamentales en relación con la definición de habilidades socioemocionales que, a su juicio, se identifican con habilidades para la vida, entendidas como: conductas que se desarrollan a través de experiencias y que funcionan como herramientas para desenvolverse con los demás adecuadamente y que requieren de la capacidad de adaptarse a la sociedad. En suma, se trata de adquirir la capacidad para reconocer emociones y sentimientos a partir de la vulnerabilidad y usarlos para convertirse en una mejor persona y alcanzar metas personales o profesionales.

Entre las habilidades de este carácter más importantes en la adolescencia se reconoce a la empatía, válida para entender la situación y los sentimientos de los demás y compartirlos, la que favorece los vínculos de confianza con otras personas. Las personas empáticas son sensibles ante sus emociones y las de los demás, escuchan de manera activa, son respetuosas y comprensivas y, también, reconocen las diferencias individuales. Asimismo, son muy conscientes de sus acciones y palabras, pues dentro de lo posible, prefieren evitar un impacto negativo en los demás.

Por otra parte, se destaca el manejo de relaciones interpersonales que brinda la posibilidad de relacionarse con las personas del entorno de una forma adecuada, ya sean compañeros de estudio, trabajo o familiares. Además, esta habilidad socioemocional es una de las mejores herramientas para la resolución de conflictos y el trabajo en equipo.

De ello, se puede comprender que las habilidades socioemocionales incluyen aspectos como: autocontrol emocional, entusiasmo, perseverancia, capacidad de auto motivarse, relaciones interpersonales, recibir y comprender los sentimientos de los demás, expresión emocional, autoconocimiento, sociabilidad, empatía, arte de escuchar, resolver conflictos, colaborar con los demás, control de los impulsos, diferir las gratificaciones, autorregular nuestros estados de ánimo, manejo de ansiedad y optimismo entre otros.

Las habilidades socioemocionales se pueden definir como las capacidades y disposiciones para crear voluntariamente un estado de ánimo o sentimiento a partir del conocimiento que se tiene sobre la situación. Aprender a atribuir significados emocionalmente y conociendo qué pensamientos y sentimientos provocan nuestros estados de ánimo, podremos manejarlos mejor para solucionar los problemas que aquellos generan (Vallés Arandiga 1999, citado por Abarca 2003, p.18).

Las autoras asumen la definición ofrecida por Cedeño, Ibarra, Galarza, Verdesoto y Gómez (2022) en la que se expresa:

Estas habilidades son, esencialmente, habilidades para la vida, pues en la práctica son comportamientos que se desarrollan a través de experiencias, que funcionan como una herramienta para relacionarse adecuadamente con el resto de personas. Es decir, son capacidades que se adquieren y potencian para lograr la adaptación a la sociedad. (p. 467)

Se asume esta definición ya que se deja claro que las habilidades socioemocionales como **conjunto de conductas permiten a las personas poder entender y regular sus propias emociones**, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones asertivas y responsables, así como definir, alcanzar metas personales y adaptarse al entorno.

Por tanto, trabajar el conocimiento de las propias emociones, poder crear una imagen real de uno mismo, dar sentido a las acciones y comportamientos, mostrar atención y cuidado a los demás, colaborar y establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables o aprender a manejar situaciones complicadas de manera constructiva y ética puede trabajarse, a veces, el punto de partida, no es más que la determinación de querer cambiar las cosas.

Por estas razones, la presente investigación se convierte en un factor de interés para todo el universo escolar, por cuanto sus resultados permiten una reflexión sobre el quehacer docente donde la práctica y la teoría dialogan y se convierten en una forma de cambio apropiada a la situación diversa, como una base fundamental para lograr la gestión del conocimiento al interior de las instituciones educativas.

Las relaciones interpersonales y la empatía como habilidades socioemocionales en la adolescencia

Los estudios que hasta el momento se han realizado, por lo general, centran su atención en la parte del comportamiento en sí que se deriva de las manifestaciones de hechos violentos y en algunos casos hechos que favorecen la buena convivencia, pero han dejado de lado la influencia que factores individuales como las habilidades cognitivas y socioemocionales pueden llegar a tener en esta decisión. En la investigación en curso se enfatiza en dos habilidades de gran utilidad para la vida, que deben consolidarse en la adolescencia y que por lo tanto requieren del trabajo educativo intencionado de los docentes, por lo que a continuación se profundiza en sus potencialidades y carencias para asumir el reto.

En la adolescencia las relaciones interpersonales se dan de manera más positiva, ya los sujetos no están interesados en participar de actividades familiares, se busca el grupo que acepte o donde se tengan los mismos intereses, gustos, preferencias. Por otra parte, las relaciones de amistad ofrecen seguridad, apoyo y un medio a través del cual consiguen sus propósitos, comienza, además, el interés por las relaciones amorosas, estas les proporcionan placer y se caracterizan por una elevada atracción física e intensidad de sentimientos.

Frecuentemente se presentan conflictos interpersonales que derivan de divergencias en la forma de ver las cosas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se trata de hacer prevalecer determinados puntos de vista sin tomar en cuenta las opiniones de los demás, naturalmente que esta forma de comportamiento aleja cualquier posibilidad de entendimiento y desde luego, propician situaciones desagradables, que pueden dar origen a graves problemas.

Para fomentar un adecuado desarrollo de la empatía se requiere que tanto en la escuela como en hogar se logre no reprimir ni ignorar los sentimientos, escuchar activamente, evitar los prejuicios, aprender a reconocer gestos y lenguajes no verbales, conocerse como individuo, comprender que existen las diferencias y pensar antes de hablar.

En cuanto a las relaciones interpersonales se conciben como una mediación entre 2 o más personas que satisface una gama de necesidades físicas y emocionales. Pueden establecerse entre los miembros de la familia, los amigos cercanos, vecinos, conocidos, entre otras personas con las que se establece comunicación regularmente. Dada la importancia de estas relaciones

para el bienestar emocional y físico, deben educarse desde edades tempranas. Todas las relaciones interpersonales se basan en la lealtad, el apoyo y la confianza, de lo contrario, la relación puede volverse unilateral.

Diagnóstico inicial de la preparación a los docentes para el desarrollo de las habilidades socioemocionales en adolescentes de Secundaria Básica

La investigación se realizó en la institución educativa ESBU Carlos Marx, del municipio de Minas a un total de 16 docentes en los que prevalecen las mujeres 13 para el 81,2 % %. Cuentan con más de 15 años de experiencia en el sector educacional el 50 % (8), 5 poseen entre 5 y 10 años (31,2 %) y 3 tienen menos de 5 años de experiencia en el sector (18,7 %). El 100 % son Licenciados en diferentes especialidades y 10 para el 62,5 % ostentan la categoría de Master.

El comportamiento de los indicadores seleccionados se resume a continuación:

1. Nivel de conocimiento de los docentes sobre las habilidades socioemocionales. Se constata, pobre conocimiento por parte de los docentes acerca de los conceptos y características esenciales de las habilidades socioemocionales y limitado dominio de elementos que pudieran utilizar en el proceso docente para favorecer su desarrollo en lo adolescentes. 3 se identifican en nivel Alto (18,7 %) 4 en nivel Medio (25 %) y 9 en nivel Bajo (56,2 %).
2. Motivación que manifiestan los docentes por el conocimiento y desarrollo de las habilidades socioemocionales en sus adolescentes. Se aprecian el compromiso y la disposición de los docentes para ofrecer tratamiento diferenciado y aprender nuevas formas para ofrecer tratamiento diferenciado a los adolescentes que favorezcan el desarrollo de las habilidades socioemocionales en los mismos. Diez (10) docentes para el 62,5 % se ubican en nivel Alto. Los restantes 6 para el 37,5 % se encuentran en nivel Medio, ya a pesar de que manifestaron su disposición para incorporarse a las actividades, no manifiestan total comprensión de la importancia de desarrollar este tipo de habilidades.
3. Procedimientos que utilizan los docentes para el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Ocho (8) docentes para el 50 % corresponden al nivel Alto, ya que utilizan procedimientos adecuados y cercanos a las necesidades del grupo etario en función del desarrollo de las habilidades socioemocionales. El 50 % restante, evidencia limitaciones

en la atención a la diversidad existente en el grupo, no siempre son adecuados estilos de comunicación que emplean con los estudiantes lo que dificulta el aprendizaje de los conocimientos, ni se utilizan alternativas que favorezcan el trabajo en equipo. Por otra parte, las clases no siempre contienen actividades variadas con diferente nivel de complejidad que respondan a las necesidades de este grupo etario, por lo que se ubican en nivel Bajo. El muestreo a los planes de clase corrobora esta realidad porque no se aprecia el trabajo intencionado con las habilidades socioemocionales. (En este indicador se incluyen los criterios resultantes de la observación y el estudio de documentos)

Además, en los estudiantes se aprecian situaciones de indisciplina y manifestaciones de rechazo entre ellos, lo que afecta la convivencia escolar y favorece el surgimiento de conflictos. En ocasiones se mantienen sin recibir niveles de ayuda en la realización de las actividades de la clase, por lo que se distraen y obstaculizan el proceso.

Talleres Metodológicos para la preparación de los docentes en función del desarrollo de habilidades socioemocionales

Los talleres metodológicos cuentan con fundamentos que tienen como base las ciencias filosóficas, sociológicas, psicológicas y pedagógicas, las cuales permiten desde el punto de vista teórico dar coherencia, científicidad y organización para la planificación de las actividades que conforman la propuesta. Para la elaboración de la propuesta se tuvo en cuenta que las actividades fueran: variadas, diferenciadas y contextualizadas al nivel educativo y a la diversidad de los participantes. Se muestran a modo de ejemplo, dos de los talleres metodológicos desarrollados.

Taller # 1. Aprende sobre la empatía

Objetivo: Instruir a los docentes acerca de elementos teóricos y prácticos necesarios para la promoción de la empatía en los adolescentes.

Duración: 60 minutos

Métodos: Conversación, Trabajo independiente y Modelación

Medios: pizarra y computadora

Momento inicial

La facilitadora para iniciar se refiere a que Desarrollar la empatía conlleva múltiples ventajas tanto para la vida personal como para diferentes ámbitos cotidianos. Algunas de ellas son:

Utiliza una presentación digital o pancarta.

- Promueve el respeto entre personas.
- Sube la autoestima.
- Permite el autoconocimiento y la autocomprensión.
- Desarrolla habilidades sociales.
- Fomenta la justicia y el sentido de igualdad.
- Aumenta la inteligencia emocional.
- Amplía la objetividad.
- Estimula el aprendizaje, pues todas las personas son diferentes.
- Facilita la generosidad.
- Ayuda a identificar momentos críticos de ayuda.
- Permite leer y entender el lenguaje no verbal.
- Consolida relaciones y las hace perdurables.

Desarrollo:

El trabajo se realizará a partir de la utilización de la técnica "La Reja" con el trabajo de 4 equipos que escogen 3 de las ventajas enunciadas cada uno. Deben proceder a modelar una situación educativa en la que se evidencien métodos y procedimientos que pueden utilizarse para que esas ventajas se expresen. Después de 20 minutos de intercambio inicial, se conformarán los nuevos equipos con participantes de cada uno de los primeros, de manera que en cada uno equipo se debata de manera integral en las vías para la expresión de las ventajas presentadas en el momento inicial.

Cierre:

Se evalúan las siguientes ideas:

La empatía se puede inculcar desde el hogar.

Las personas no nacen siendo empáticas. Es una habilidad que se desarrolla de acuerdo a los valores, crianza y experiencias que se hayan adquirido.

La empatía es una habilidad que se puede desarrollar desde temprana edad. Se basa en el apoyo y la comprensión de diferentes situaciones a través de la escucha activa, el respeto y el entendimiento del contexto.

Taller # 2 El desarrollo de habilidades socioemocionales en los adolescentes.

Objetivo: Debatir con los docentes acerca de las principales vías utilizadas para el desarrollo de habilidades socioemocionales en los adolescentes.

Duración: 60 minutos

Métodos: Conversación y trabajo independiente

Medios: pizarra

Momento inicial

Previamente se han organizado los equipos de trabajo y se han distribuido las temáticas por la facilitadora relacionada con habilidades socioemocionales.

Se sugiere la siguiente frase. Espero del taller.....

Desarrollo

Se desarrolla el trabajo en equipos donde el facilitador hace las precisiones necesarias según las exposiciones realizadas

Equipo 1

1. ¿Qué entiendes por habilidades socioemocionales?
 - a) ¿Consideras que preparas a tus adolescentes sobre el tema? ¿Cómo lo haces
 - b) ¿Consideras importante este tipo de habilidades para el desarrollo de los modos de actuación de tus educandos?

Equipo 2:

Argumenta cómo trabajas las siguientes habilidades socioemocionales en tus educandos.

Empatía, Relaciones interpersonales

¿En cuál de ellas has tenido mayor éxito en cuanto a la transformación en los educandos?

¿Por qué?

Equipo 3:

Identifica y argumenta si estas habilidades socioemocionales pueden manifestarse en los contextos siguientes

Situación A:

En la comunidad. tiendas, mercados, barbería, peluquería, parques, cine, teatro, centros culturales, deportivos o recreativos, escuela, consultorios (hospitales o clínicas), transporte público, etc.

Situación B:

En la escuela. Al realizar elecciones, tomar decisiones, conformar-seguir un horario, pedir-buscar ayuda en casos necesarios, resolver problemas de aprendizaje.

Propiciar el intercambio abierto acerca de las principales vías utilizadas en cada caso.

Conclusiones.

Se propone utilizar la técnica 3 sillas vacías donde los participantes expresarán sus vivencias en torno a: ¿Cómo llegué?, ¿Cómo me sentí?, ¿Cómo me voy?

Taller # 4

El tratamiento de las relaciones sexuales en los adolescentes

Objetivo: Debatir acerca de la importancia de la sexualidad sana como elemento distintivo de las relaciones interpersonales en la adolescencia

Métodos: Conversación y trabajo independiente

Medios: pizarra

Momento inicial:

Se les explicará a los docentes que en la actualidad se aprecia un tratamiento distorsionado

de las relaciones sexuales. Ejemplo de ello es el sexting (envío o recepción de imágenes de desnudos, a través de un teléfono celular, un correo o internet).

A continuación, se ofrecen ideas para que los docentes profundicen en el tema:

- El sexting es un peligro para quienes lo practican.
- La mayoría de las víctimas son muchachas.
- El sexting se convierte en un chantaje, cuando se amenaza a las víctimas con la publicación de fotos o mensajes.
- A menudo la extorsión se enmascara con la petición que hace el novio o enamorado a la muchacha.

Para guiar a los docentes en el análisis se expresan las siguientes condiciones:

- Si conocen los riesgos asociados al sexting.
- Si el destinatario de mensajes y fotos es digno de confianza y capaz de proteger la privacidad del emisor.
- Si el destinatario del mensaje lo quiere conservar con vistas a amenazar o incomodar al emisor.
- Si el emisor debe excluir de la imagen los datos de su identidad.
- Si el emisor desea eliminar del celular las imágenes íntimas y le hace esta solicitud al destinatario.
- Si conocen la existencia de estas conductas irresponsables en su grupo.
- ¿Qué recomendaciones pudieran ofrecerse para prevenir las mismas tanto a los adolescentes como a la familia?

Cierre

Se insiste en que el sexting es una práctica muy peligrosa, porque una vez que se comparten palabras, imágenes, estas pueden ser llevadas a las redes y volverse virales por lo que antes de compartir hay que pensar, con vistas a proteger la integridad psicológica y física.

Se realizó una implementación parcial de la propuesta de talleres metodológicos, en el bimestre septiembre octubre de 2022. Durante el mismo se aprecia que los docentes elevaron el dominio

de los términos y definiciones sobre las habilidades socioemocionales, en las clases y otras actividades del proceso se constata la implementación de alternativas para el mejoramiento de la empatía y las relaciones entre los adolescentes.

En cuanto a los estudiantes, se aprecia la modificación de sus modos de actuación lo que influye tanto en el aprendizaje, como en los aspectos afectivos y conductuales. Se fortalecen los vínculos de amistad y respeto hacia las diferencias individuales, con la ayuda de los profesores. Además, se fortalecen paulatinamente, la cooperación y el trabajo en equipo.

Conclusiones

Los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la preparación metodológica de los docentes de secundaria básica en función del desarrollo de las habilidades socioemocionales se refieren a las potencialidades del trabajo metodológico, en particular, de las características del taller para el trabajo en equipo y la colaboración.

La principal regularidad del diagnóstico inicial del estado actual de la preparación de los docentes para la formación de las habilidades socioemocionales en los adolescentes de la Secundaria Básica revela dificultades en los términos y definiciones sobre las habilidades socioemocionales, y que no se aprovechan las potencialidades de los contenidos de las asignaturas del currículo para formar las mismas.

La propuesta de talleres metodológicos para la preparación de los docentes reveló potencialidades para este propósito lo que se constata en la valoración preliminar del resultado, a partir de la intervención en la práctica educativa.

Referencias bibliográficas

Abarca, M. (2003). *La Educación Emocional en la Educación Primaria: Currículo y práctica*. [Tesis Doctoral. Barcelona: Universidad de Barcelona]. <https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/42457/2/01.MMAC>.

Bisquerra, R, Pérez, N. (2007) Las competencias emocionales Educación XXI, 10, 61-82. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70601005>.

Caurín, C., Morales, A., y Vinat, M., (2018). Convivencia en el ámbito educativo: aplicación de un programa basado en la empatía, la educación emocional y la resolución de

- conflictos en un instituto español de enseñanza secundaria. *Cuestiones Pedagógicas*, 27, 97-112.
- Cedeño, J., Miranda, K., Educación emocional para aprendizajes significativos. *Revista Científica Multidisciplinaria*. [En línea]. 2022, 6(10), 33-39. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=685872166004>.
- Cedeño, W. A., Ibarra, L. M., Galarza, F. A., Verdesoto J.- R., & Gómez, D. A., (2022). Habilidades socioemocionales y su incidencia en las relaciones interpersonales entre estudiantes. *Universidad y Sociedad*, 14(4), 466-474.
- Gómez, A., 2022. Preparación del psicopedagogo en la habilidad socioemocional empatía desde un enfoque inclusivo. Tesis en opción al Título de Master en Inclusión Socioeducativa. Camagüey.
- González Robles, A., Peñalver González, J., y Bresó Esteve, E. (2011). La evaluación de la inteligencia emocional: ¿autoinformes o pruebas de habilidad?
- Guerra, D. 2021. Actividades de orientación psicopedagógica para la formación del autoconcepto como habilidad socioemocional, en adolescentes del 7mo grado de la Secundaria Básica “Camilo Cienfuegos”. Trabajo de diploma. Camagüey.
- Machuca, F. 2021. Conoce las habilidades socioemocionales y su valor innegable en tu crecimiento profesional. <https://www.crehana.com/blog/empleabilidad/que-son-habilidades-socioemocionales/>
- Peñalva, A., López-Goñi, J., y Barrientos, J. (2017). Habilidades emocionales y profesionalización docente para la educación inclusiva en la sociedad en red. *Contextos Educativos. Revista de Educación*, 0(20), 201-215.
- Pérez, M. 2020. Talleres metodológicos de preparación a los docentes para el desarrollo de las habilidades socioemocionales en los adolescentes de Secundaria Básica. [Trabajo de diploma. Universidad de Camagüey].
- Resolución Ministerial 200 de 2014. Reglamento del trabajo metodológico del Ministerio de Educación. 18 de noviembre de 2014. MINED. <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/>

[gaceta-oficial-no-49-ordinaria-de-2014.](#)

Resolución ministerial 47 de 2022. Reglamento Organizativo del Proceso Docente y de Dirección del trabajo docente y metodológico para las Carreras Universitarias. 19 de noviembre de 2022. MES.